

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA EKOLOGIK BARQARORLIK

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

"Informatika va uni o'qitish metodikasi" kafedrası mudiri, ilmiy raxbar

Umarova Gulmira

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika va Informatika yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14500592>

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli texnologiyalar va ekologik barqarorlik o'rtasidagi o'zaro aloqalar, ularning zamonaviy jamiyatdagi ahamiyati hamda muammolari tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalarning rivoji (IoT, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar tahlili va boshqalar) iqtisodiy samaradorlik bilan birga ekologik masalalarni hal qilishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Shuningdek, maqolada texnologiyalarning ekologik barqarorlikka ijobiy xususan, energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni boshqarish, qayta tiklanadigan energiyadan foydalanish va resurslardan oqilona foydalanish kabi jihatlari yoritilgan. Shu bilan birga, texnologiyalar sabab yuzaga kelayotgan muammolar, masalan, energiya sarfining oshishi, elektron chiqindilar ko'payishi, hamda ushbu muammolarning yechimlari ham muhokama qilinadi. Maqolaning maqsadi raqamli texnologiyalarning ekologik barqarorlikka qanday ta'sir ko'rsatayotgani va bu jarayonning ijobiy va salbiy tomonlarini o'rganish.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiyalar, ekologik barqarorlik, IoT (Internet of Things), sun'iy intellekt (AI), katta ma'lumotlar tahlili (Big Data), bulutli hisoblash (Cloud Computing), energiya samaradorligi, qayta tiklanadigan energiya, elektron chiqindilar, uglerod izini kamaytirish, texnologik rivojlanish, chiqindilarni boshqarish.

Kirish. Raqamli texnologiyalar va ekologik barqarorlik o'rtasida yaqin bog'liqlik mavjud, chunki raqamli texnologiyalar ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Raqamli texnologiyalar ko'plab sohalarda ekologik barqarorlikni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Bu ikki soha birgalikda ishlaganda ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik muammolarni hal qilishda yangi imkoniyatlar yaratadi.

Raqamli texnologiyalar – bu zamonaviy jamiyatning asosiy omillaridan biri bo'lib, ma'lumotlarni raqamli shaklda yaratish, saqlash, uzatish va ishlatishga asoslangan texnologiyalardir. Ushbu texnologiyalar so'nggi o'n yilliklarda misli ko'rilmagan sur'atlarda rivojlanmoqda va insoniyat hayotining deyarli barcha sohasiga ta'sir ko'rsatmoqda. Ular insoniyatning kundalik hayotidan tortib, sanoat, ta'lim, tibbiyot va boshqa ko'plab sohalarda qo'llaniladi. Ushbu texnologiyalar ma'lumotlarni tezkor, aniq va xavfsiz ishlatish imkoniyatini ta'minlaydi va zamonaviy iqtisodiyotning asosiy harakatlanuvchi kuchiga aylangan.

Hozirgi davrda raqamli texnologiyalar juda keng tarmoqlarga tarqalgan bo'lib, ular quyidagicha guruhlanadi:

1. Internet of Things (IoT): Qurilmalar va tizimlarning internet orqali o'zaro bog'lanishi va real vaqtda ma'lumot almashishi. IoT qurilmalari aqlli shaharlar, uylar va qishloq xo'jaligida keng qo'llaniladi.

2. Sun'iy intellekt (AI): Dasturlar va tizimlar orqali insoniy fikrlashni taqlid qilish imkoniyatlari. AI ishlab chiqarish, sog'liqni saqlash, transport va sohalarda faol qo'llanmoqda.

3. Ma'lumotlarni tahlil qilish (Big Data): Ulkan hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va ulardan foydali bilimlarni ajratib olish texnologiyasi. Marketin, sog'liqni saqlash, moliyaviy

xizmatlar, sport kabi sohalarda keng qo'llaniladi. Trendlarga asoslangan qarorlar qabul qilish, iqlim o'zgarishi va ekologik muammolarni tahlil qilish, mijozlarning ehtiyojlarini tushunish va xizmatlarini optimallashtirish kabi imkoniyatlari mavjud.

4. Bulutli hisoblash (Cloud Computing): Ma'lumotlarni bulut orqali saqlash va ularga istalgan joydan kirish imkoniyati. Onlayn xizmatlar, masofaviy ishlash, ma'lumotlar bazasi boshqaruvida keng qo'llaniladi. Ma'lumotlarni kata hajmda saqlash va tezkorlik, harajatlarni qisqartirish, ulanish va hamkorlikni qulaylashtirish kabi imkoniyatlari mavjud.

5. Blokcheyn texnologiyasi. Blokcheyn – bu tarqatilgan reyestr texnologiyasi bo'lib, xavfsiz va o'zgartirib bo'lmaydigan tranzaksiyalarni ta'minlaydi. Kriptovalyutalar, elektron hujjatlar, ta'minot zanjirlari boshqaruvi kabi sohalarda keng qo'llaniladi. Ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash, oraliq vositachilarsiz tranzaksiyalarni amalga oshirish, tizimlarning shaffofligini oshirish kabi imkoniyatlari mavjud.

6. 5G texnologiyasi. Bu internet aloqasining yangi avlodi bo'lib, yuqori tezlikda ma'lumot uzatishni ta'minlaydi. U aqlli qurilmalar, transport tizimlari, telemeditsinada keng qo'llaniladi. 5G texnologiyasining katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor uzatish, IoT qurilmalarining samaradorligini oshirish, virtual va qo'shimcha reallik texnologiyalarini rivojlantirish kabi imkoniyatlari mavjud.

Raqamli texnologiyalar – bu zamonaviy dunyo rivojlanishining asosiy drayveri bo'lib, ular ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik muammolarni hal qilishda ulkan rol o'ynamoqda. IoT, sun'iy intellekt, ma'lumotlarni tahlil qilish va bulutli hisoblash kabi texnologiyalar bugungi kundagi eng ommaviy texnologiyalardir. Ular jamiyatni yanada samarali, xavfsiz va barqaror rivojlanish sari yetaklamoqda.

Ekologik barqarorlik – bu tabiat resurslaridan foydalanishning shunday yo'li bo'lib, u hozirgi va kelajak avlodlarning ehtiyojlarini qondirish uchun atrof-muhitning holatini saqlab qoladi. Bu tushuncha iqtisodiy rivojlanish va tabiiy muhit o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashga qaratilgan. Ekologik barqarorlik dunyodagi iqlim o'zgarishi, resurslarning tugashi va biologik xilma-xillikning kamayishi kabi dolzarb muammolarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega.

Ekologik barqarorlikning asosiy prinsiplari

- Resurslardan oqilona foydalanish: Tabiiy resurslarni tejash va qayta tiklanadigan manbalardan foydalanishni rag'batlantirish.
- Chiqindilarni kamaytirish: Qayta ishlash, qayta foydalanish va chiqindilarni ekologik xavfsiz yo'l bilan boshqarish.
- Energiya samaradorligini oshirish: Atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan alternativ energiya manbalaridan foydalanish.
- Biodiversitetni saqlash: Hayvonot va o'simliklar turlarini himoya qilish va ularning yashash muhitini saqlash.
- Barqaror qishloq xo'jaligi: Tabiatga zarar yetkazmasdan oziq-ovqat ishlab chiqarish jarayonlarini rivojlantirish.

Texnologiyalar ekologik barqarorlikni ta'minlashda asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Yashil energiya texnologiyalari, IoT (Internet of Things), Sun'iy intellekt (AI), Bulutli hisoblash va ma'lumotlarni tahlil qilish, Qayta ishlash texnologiyalari atrof-muhitni himoya qilishda muhim o'rin tutadi.

Ekologik barqarorlikni ta'minlash – bu tabiatni himoya qilish va kelajak avlodlar uchun resurslarni saqlab qolishga qaratilgan strategiyalar va harakatlarni amalga oshirishni anglatadi. Ekologik barqarorlikka erishish uchun amalga oshirilishi kerak bo'lgan bir qancha choralar mavjud. Bu chora-tadbirlar qatoriga quyidagilarni misol qilib ko'rsatishimiz mumkin, ya'ni, quyosh, shamol va suv energiyasini keng qo'llash, bioyoqilg'I va geotermal energiyadan foydalanish, elektr transport vositalarini ommalashtirish, plastik chiqindilarni kamaytirish va ularni qayta ishlashni targ'ib qilish, chiqindilarni saralash tizimini joriy etish, elektron chiqindilarni ekologik xavfsiz qayta ishlash texnologiyalarini rivojlantirish kabilardir.

Yoqilg'ilar o'rniga qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish atrof-muhitga zararli gazlar chiqindisini kamaytiradi. Chiqindilarni to'g'ri boshqarish va ulardan qayta foydalanish tabiatni himoya qilishga yordam beradi. Ishlab chiqarish va is'temolda energiya samaradorligini oshirish ortiqcha resurslarni isrof qilishning oldini oladi. Cheklangan tabiiy resurslardan ehtiyotkorlik bilan foydalanish barqaror rivojlanishni ta'minlaydi. Suvni tejash texnologiyalarini joriy etish (tomchilatib sug'orish), biologik xilma-xillikni saqlash uchun tabiatni muhofaza qilish hududlarini kengaytirish, yog'och kesishni nazorat qilish va o'rmonlarni qayta tiklash, shaharlar atrofida yashil zonalarni tashkil etish, kimyoviy o'g'itlardan foydalanishni kamaytirish va organik xo'jaliklarni qo'llab-quvvatlash, ko'p hosil beruvchi, lekin ekologik xavfsiz ekinlarni yetishtirish, aholini ekologik muammolar haqida o'rgatish va ularni yechishga jalb qilish, aqlli tarmoqlar orqali energiya taqsimotini optimallashtirish kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali ekologik barqarorlikni yuqori darajagacha ta'minlashimiz mumkin. Global isishni kamaytirish uchun atmosferaga zararli gazlarni chiqarishni qisqartirish muhimdir. Qishloq xo'jaligidagi texnologik innovatsiyalar tabiiy resurslardan samarali foydalanishga yordam beradi. Shaharsozlikda ekologik xavfsiz yechimlarni qo'llash atrof-muhitga bo'lgan bosimni kamaytiradi. Jamiyatning ekologik xabardorligi barqarorlikka erishishda muhim rol o'ynaydi. Bunda atrof-muhitni himoya qilish uchun targ'ibot va tashviqot kompaniyalarini tashqil qilish asosiy masala hisoblanadi. Ekologik muammolar global miqyosda hal qilinishi kerak, chunki iqlim o'zgarishi chegaralarni bilmaydi. Buning uchun BMT va boshqa xalqaro tashkilotlarning ekologik dasturlarida ishtirok etish, Parij kelishuvining qoidalariga rioya qilish, xalqaro moliyaviy yordamlar orqali ekologik loyihalarni qo'llab quvvatlash lozim.

Bu natijalardan shu kelib chiqadiki, ekologik barqarorlikka erishish uchun texnologiyalarni rivojlantirish, resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni boshqarish va ekologik mas'uliyatni oshirish kabi choralarni amalga oshirish kerak. Ushbu sa'y-harakatlar tabiatni himoya qilish va kelajak avlodlarga barqaror hayot sharoitini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega.

Raqamli texnologiyalar ekologik barqarorlikka ikki xil yo'nalishda ta'sir ko'rsatadi: ijobiy ta'sir va salbiy ta'sir.

Ijobiy ta'sir – atrof-muhitni himoya qilish va resurslardan samarali foydalanish imkoniyatini yaratadi.

Salbiy ta'sir – energiya sarfi va elektron chiqindilarning ko'payishi orqali ekologiyaga zarar yetkazishi mumkin. Raqamli texnologiyalarning ekologik barqarorlikka bo'lgan ta'sirini quyidagicha bayon qilishimiz mumkin.

Ijobiy ta'siri

Raqamli texnologiyalar resurslarni tejash va ularni optimallashtirishga imkon beradi.

- Iot (Internet of Things) qurilmalari orqali elektr energiyasi va suv sarfini nazorat qilish.
- Aqlli energiya tarmoqlari energiya iste'molini optimallashtiradi va isrofgarchilikni kamaytiradi.
- Bulutli texnologiyalar qog'oz sarfini qisqartirish va ma'lumotlarni xavfsiz saqlash imkonini beradi.
- Masofaviy ish va ta'lim (ZOOM, Google Meet va boshqalar) sayohatga bo'lgan ehtiyojni kamaytirib, transport vositalaridan chiqadigan zararli gazlarni qisqartiradi.
- AI va Big Data orqali ekologik tahlillarni amalga oshirish iqlim o'zgarishi muammolarini oldindan aniqlashga yordam beradi.
- Raqamli texnologiyalar qayta tiklanadigan energiya manbalarini boshqarish tizimlarida qo'llaniladi. Masalan, quyosh va shamol stansiyalarida energiya ishlab chiqarish va taqsimotni nazorat qilish texnologiyalari.
- Sun'iy intellekt va IoT energiya manbalarining samaradorligini oshirish uchun ishlatiladi.
- Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tahlili chiqindilarni qayta ishlash jarayonlarni takomillashtiradi.
- Elektron chiqindilarni ekologik xavfsiz tarzda qayta ishlash texnologiyalari rivojlanmoqda.

Salbiy ta'siri

Raqamli texnologiyalar, ayniqsa ma'lumotlarni qayta ishlash markazlari va bulutli hisoblash platformalari katta miqdorda elektr energiyasini talab qiladi. Raqamli qurilmalarning yangilanish tezligi yuqori bo'lgani sababli elektron chiqindilar miqdori ortib bormoqda. Texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonida ham kata miqdorda uglerod chiqindisi hosil bo'ladi. Bularning barchasi ekologiyaga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

- Dunyo bo'ylab ma'lumotlar markazi global energiya iste'molining taxminan 1 – 2 foizini tashkil etadi.
- Kriptoalyuta qazib olish texnologiyalari (masalan, blokcheyn) ekologiyaga salbiy ta'sir ko'rsatadigan yuqori energiya sarfini talab qiladi.
- Smartfonlar, kompyuterlar va boshqa qurilmalarni ishlab chiqarish resurslarning ko'p sarf qilinishiga olib keladi.
- Logistika va yetkazib berish tizimlari ko'pincha ekologik xavfsiz emas.

Muammolar

- ✓ Energiyaning yuqori iste'moli;
- ✓ Elektron chiqindilar;
- ✓ Uglerod chiqindilari va iqlimga ta'sir;
- ✓ Resurslarning tugashi;
- ✓ Texnologiyalarning noteng taqsimlanishi;
- ✓ Chiqindilarni boshqarishning samaradorligi pastligi.

Yechimlar

- ✓ Yashil energiya manbalaridan foydalanish: Quyosh va shamol energiyasi kabi qayta tiklanadigan manbalar orqali ma'lumotlar markazlarini ta'minlash;
- ✓ Energiyani optimallashtirish texnologiyalari: AI va IoT orqali ma'lumotlar markazlari va boshqa raqamli energiya iste'molini kuzatish va optimallashtirish;

- ✓ Effektiv texnologiyalarni joriy qilish: Past energiya talab qiladigan chiplar va qurilmalarni rivojlantirish;
- ✓ Qayta ishlash tizimini rivojlantirish: Elektron chiqindilarni qayta ishlash zavodlarini kengaytirish va ularni ekotexnologiyalar asosida boshqarish;
- ✓ Barqaror materiallardan foydalanish: Elektron qurilmalar ishlab chiqarishda qayta ishlanishi oson bo'lgan materiallarni tanlash;
- ✓ Elektron chiqindilarni yig'ish dasturlari: Qurilmalarni qayta ishlash uchun maxsus yig'ish punktlarini tashkil etish va aholini bunga jalb qilish;
- ✓ Uglerod neytral texnologiyalarni joriy etish: Ishlab chiqarish jarayonlarida qayta tiklanadigan energiya va ekologik xavfsiz usullardan foydalanish;
- ✓ Qayta tiklash va qayta ishlash: Eski qurilmalardan muhim metallarni ajratib olish texnologiyalarini rivojlantirish;
- ✓ Global hamkorlikni rivojlantirish: Rivojlangan davlatlar tomonidan rivojlanayotgan mintaqalarga ekologik texnologiyalarni joriy qilishni rag'batlantirish;
- ✓ Innovatsion chiqindi boshqaruv texnologiyalari: AI va IoT orqali chiqindilarni avtomatik boshqarish tizimlarini rivojlantirish.

Xulosa. Raqamli texnologiyalar zamonaviy dunyo uchun rivojlanishning asosiy vositasiga aylandi. Ular iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik sohalarida yangi imkoniyatlar yaratib, ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. IoT, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar tahlili va qayta tiklanadigan energiya kabi texnologiyalar tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va uglerod izini qisqartirishga xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalar va ekologik barqarorlik bir-birini to'ldiruvchi konsepsiyalar bo'lib, ulardan oqilona foydalanish global ekologik muammolarni hal qilishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Rivojlangan texnologiyalar atrof-muhitni himoya qilish bilan birga, jamiyatning barqaror kelajagini ta'minlashga ko'maklashadi. Shu sababli, texnologik taraqqiyot ekologik javobgarlik bilan birga olib borilishi zarur.

References:

1. Sh, Mavlonov Sh, and F. B. Jurayeva. "ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MINTAQALAR IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH." *Экономика и социум* 10 (125) (2024): 234-238.
2. Aliqulov, Sh. "M. Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari." (2024).
3. ShukurulloFayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
4. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
5. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 44-49.

6. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 50-60.
7. Raxmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. "Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi" *Pedagogis Internatsional research* ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15
8. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. *Scienceweb academic papers collection* . 2023/1/1.
9. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. *Scienceweb academic papers collection*. 2023/1/1.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
13. Қодиров, Фаррух. "ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
14. Qodirov, Farrux. "" AQLLI UY" TIZIMINING IMKONIYATLARI." *Scienceweb academic papers collection* (2019).
15. Qodirov, Farrux. "DESCRIPTION AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM 3D MAX STUDIO." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
16. Qodirov, Farrux. "GPON TEXNOLOGIYASI-ОПТИК КИРИШ ТАРМОГ'И." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2018).